

O'ZBEK TILINI XORIJIY TIL VA IKKINCHI TIL SIFATIDA O'QITISH XUSUSIDA

Xurramova Charos

Fan va texnologiyalari universiteti

O'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14844244>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek tilini xorijiy til va ikkinchi til sifatida o'qitish bo'yicha ayrim mulohazalar keltirilgan. Xorijiy til va ikkinchi til tushunchalari farqlangan.

Kalit so'zlar: xorijiy til, ikkinchi til, til o'qitish, bixevioroistik yondashuv, kommunikativ yondashuv.

Hozirgi kunda O'zbek tilini xorijiy til va chet tili yoki ikkinchi til sifatida o'rganish hozirgi kunda unga qiziquvchilar va uni o'rganuvchilarning safi kundan-kunga ko'payib borayotganini ta'lim, biznes, ilm- fan va boshqa jabhalarda guvohi bo'lyapmiz.

Dastlab xorijiy til va ikkinchi til tushunchalarini izohlaymiz. Xorijiy til ona tilidan uzoq va ona tili bilan bir guruhga kirmaydigan til, masalan o'zbeklar uchun ingliz, fransuz, arab, nemis xitoy, yapon tillari xorijiy til hisoblanadi. Ikkinchi til esa ona tilidan tashqari mamlakatda ikkinchi deb tan olingan yoki ona tilining guruhiga mansub til. Ya'ni ikkinchi tildan ish yuritish yoki ta'lim olish maqsadida foydalanish mumkin. Masalan O'zbekiston hududida yashovchi o'zga millat vakillari uchun o'zbek tili ham davlat tili ham ikkinchi tildir. O'zbeklar uchun rus tili, turk tili qozoq tili ikkinchi til bo'lishi mumkin.

Ta'lim jarayonida bilimlar, ko'nikma va malakalami kimga berish, ya'ni kimlar ta'lim subyekti ekanligi nihoyatda muhim bo'lib, shundan kelib chiqqan holda til ta'limida tilni ona tili sifatida o'qitish va chet tili (yoki ikkinchi til) sifatida o'qitish farqlanadi. Til o'qitishda bu juda muhim bo'lib, ta'lim mazmuniga ham, ta'lim metodlariga ham ta'sir qilmay qolmaydi. Tilni ona tili sifatida o'qitishda til o'z egalariga, shu tilda so'zlashuvchilarga o'qitiladi, ya'ni ta'lim subektlari shu tilda nutqqa ega bo'lgan insonlar hisoblanadi. Psixolog olim L.S.Vigotskiy ona tili va ikkinchi til ta'limining pedagogik-psixologik usullarini bir-biriga qarama-qarshi ekanligi haqida quyidagi fikrlarni bildirgan edi: "Ona tilini o'rganish pastdan yuqoriga, xorijiy tilni egallash esa yuqoridan pastga yo'nalishida amalga oshiriladi". Bunda pastdan yuqoriga yo'nalishda so'zlovchida mavjud amaliy nutq ko'nikmalarini taxrir qilish, yuqoridan pastga yo'nalishda esa tilga oid nutq ko'nikmalarini shakllantirish tushuniladi. Shu bois ma'lumotlar, qoidalaming mazmuni, berilish shakli va o'zni tilning qaysi jihatdan o'rganilayotganiga ko'ra

tanlanishi va shunga mos tartibda taqsimlanishi kerak bo'ladi. Til chet tili yoki ikkinchi til sifatida o'qitilganda bilimlarni lingvistik aspektidagi kabi chuqur va keng emas, balki kommunikativ tarzda, ya'ni muayyan muloqotni ta'minlaydigan leksik va grammatik minimumlar doirasida berib borilishi taqozo etiladi. Til ona tili sifatida o'rganilayotganda tilning grammatik tuzilishi haqidagi ma'lumotlarni tizimli ravishda, izchillikda o'rgatish maqsadga muvofiq bo'lsa, chet tili sifatida o'rganilayotganda grammatik bilimlarni sof amaliy, ya'ni nutqiy faoliyatni rivojlantirish maqsadiga yo'naltirilgan holda berilishi kerak bo'ladi.

Bixevioristik nazariya asosida ikkinchi tilni o'zlashtirish masalasida qiyosiy tahlil gipotezasi yuzaga keldi. Unga ko'ra, egallangan birinchi til ikkinchi tilning oson yoki qiyin o'zlashtirilishiga ta'sir qiladi. Biroq bu nazariya ikkinchi tilni o'zlashtirishning bir qismi, ya'ni yanglish tahlilning o'zi bilangina cheklandi, til o'zlashtirish jarayonidagi o'sishni tushuntirib bera olmadi. N.Xomskiy ijtimoiy muhit ahamiyatini e'tirof etgani holda til o'zlashtirishni biologik asoslarga bog'ladi. Uning fikricha, tilni o'zlashtirish uchun "tug'ma" maxsus mexanizm (universal grammatika) mavjud. U tillarning invariant va variant xususiyatlarini kodlaydigan prinsiplar va parametrlarni o'z ichiga oladi. Prinsiplar barcha tillar uchun birdek tegishli bo'lsa, parametrlar turli tillarda turlicha o'rnatiladi. Ikkinchi tilni o'zlashtirishda "tug'ma" mexanizmlarning mavjudligi bahsli masala va hozirda ham bu muhokamalar davom etmoqda. Kognitiv nazariya tug'ma mexanizmni semantika bilan bog'laydi. Bolalar atrofdagi "manzara"ni idrok qilish orqali til "xarita"sinini tuzadilar. J.Piaje quyidagi misolni keltiradi: bola mushukni - uning shakli, harakatlari, ovqatlanishi va tovushi asosida yaxlitlaydi, so'ngra uni "mushuk" so'zi bilan bog'laydi. U atrofdagi narsa-hodisani uning xususiyatlari orqali yaxlitlaydi, so'ngra ushbu tushunchani ifodalash uchun so'z yoki so'z birikmasiga ega bo'ladi. Bunda til muhiti ta'sirining sezilarli ekani ta'kidlanadi.

Xulosa qilib aytganda til o'qitish jarayonida til o'rganuvchilarning tilni ikkinchi yoki xorijiy til sifatida o'rganishlariga qalab maxsus yondashuv va metodlardan foydalanish o'qituvchining samaradorligiga erishishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Potebnya A. A. Мысл и язык. – Kiyev, 1993. – С.38.
2. Gluxov V.P. Основы психоллингвистики. – Moskva, 2008. – S. 14.
3. Выготский L. S. Мышление и речь. Изд. 5, ispr. – Moskva, 1999. – С. 52.
4. Housen, A., Kuiken, F., Vedder, I. Complexity, accuracy and fluency: Definitions, measurement and research. – Amsterdam, 2012. – P. 17.
5. Ellis, R. The study of second language acquisition. Oxford, England, 1994. – P.116. 13

6. Ergasheva G. Pedagogical and age features of teaching Uzbek language as a foreign language. INTERNATIONAL CONFERENCE: "Creative potential of a multilingual person: about the influence of the multilingual factor on the process of learning a foreign language" 2021. P 48-54.
7. Ergasheva G. Chet elliklarga o'zbek tilini integrativ yondashuv asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish. Journal of academic research in educational science. Turkey. 3(2), 988-994. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2022-2-988>. 2022. Volume 3, Issue 2, February 2022. ISSN 2181-1385. SJI Factor 5,7. [10.24412/2181-1385-2022-2-974-978](https://doi.org/10.24412/2181-1385-2022-2-974-978). <https://cyberleninka.ru/article/n/chet-elliklarga-o-zbek-tilini-integrativ-yondashuv-asosida-oqitish-metodikasini-takomillashtirish>
8. Ergasheva G. Issues of creating online platform for teaching Uzbek as a foreign language. *Academica. An International Multidisciplinary Research journal*. India. 2020. p- 800-806. ISSN: 2249-7137 Vol. 10, Issue 4, April 2020 Impact Factor: SJIF 2020.=7.13. [10.5958/2249-7137.2020.00168.8](https://doi.org/10.5958/2249-7137.2020.00168.8) <https://saarj.com/wp-content/uploads/ACADEMICIA-APRIL-2020-FULL-JOURNAL.pdf>

